

Белоусова Т. К.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА АРСЕНІЯ (МОСКВИНА)

Відкриття Київського жіночого єпархіального училища для сиріт і доньок священнослужителів тісно пов'язане з іменем митрополита Арсенія (1860–1876), адже даний заклад був йому зобов'язаний і заснуванням, і забезпеченням. Митрополит добре розумів необхідність освіти для дочок священнослужителів. Він справедливо вважав, що священницькі родини багато втрачають через низький або ж невідповідний стан освіти своїх доньок. Проте освіта дітей у загальних жіночих учбових закладах через надто дороге утримання в них була доступною лише для забезпечених священнослужителів. До того ж Арсенію вельми не подобались наслідки освіти у світських учбових закладах, особливо інститутах, адже він вважав, що через невідповідність освіти молоді жінки починають зневажати стан своїх рідних, соромитися їх самих, часто стають невдоволеними своїм положенням, страждають через “блукання думок” і бажання опинитися у вищих світських сферах, а все це разом має згубний вплив на їхні долі. Особливо непокоїла митрополита доля сиріт духовного звання, які без всякої підтримки часто росли нарівні з простими селянськими дівчатами і в молоді роки нічого не отримували для забезпечення свого майбутнього. Єпархіальне училище мало б дати їм притулок і гарну освіту, а завдяки їй – кошти для подальшого існування по виході з училища.

Отже, невдовзі після свого приїзду в Київ, Арсеній віддав розпорядження про заснування тут особливого жіночого єпархіального училища для виховання дівчат-сиріт осіб духовного звання, а також дочок священників, котрі забажають віддати своїх дітей на виховання за цілком помірну плату. Варто відмітити, що на той час справа освіти доньок церковнослужителів була у крайньому занепаді і мало кого цікавила. Існувало лише одне невеличке нарочите училище для дівичь-доньок осіб духовного звання у Лебединському жіночому монастирі Чигиринського повіту, відкрите ще за митрополита Ісидора, але воно не могло задовольнити потреби такої великої єпархії, як Київська, а монастирських коштів, на які утримувалось училище, було недостатньо для розширення закладу. До того ж у глушині, де знаходився монастир, важко було знайти здібних і підготовлених наставників-викладачів.

Саме тому і виникла ідея влаштувати заклад у Києві. Ще попередник Арсенія митрополит Ісидор намагався втілити цю ідею, звернувшись до духовенства з пропозицією пожертвувати 1,5% з їхньої платні на запроєктоване училище, а також до деякого з відомих благодійників із проханням про допомогу і підтримку. Справу продовжив Арсеній, який додав до щорічних відрахувань із свого жалування по 200 руб. для забезпечення училища при Лебединському жіночому монастирі, після чого пожертвував 3000 руб. із власних сум на запроєктоване училище в Києві, а в перший день 1861 р. додав ще 1000 руб. [1, 162]. Приклад митрополита надихнув багатьох благодійників на значні офірування: до справи приєдналися монастирі та найбагатші церкви, деякі з них, окрім чималої одноразової суми, зобов'язалися робити щорічні грошові внески на облаштування і утримання жіночого єпархіального училища. У перший день 1861 р. митрополит Арсеній запропонував взяти участь у цій справі “явившихся к нему для поздравления высших военных и гражданских чинов, а также лиц купеческого звания, и в несколько минут собрано было более тысячи рублей (кроме тысячи, им самим записанной); а к лицам, известным своею благотворительностью и жившим вне Киева (например, Фундуклею и графу Браницкому) он обращался письменно, указывая им нужду епархиального духовенства, и умел располагать их к благотворительным пожертвованиям” [1, 162-163]. Арсеній також звернувся до духовенства, запропонувавши жертвувати на нове училище 2% з жалування. З разових пожертв було зібрано майже 20 000 руб., а щорічних внесків – близько 6000 руб. Києво-Печерська лавра, керівництво якої виділило 3337 руб., також не залишилась осторонь цієї справи. “При одушевлении к делу, исходившем от прес-осв. Арсения, нашлись люди из высшего киевского духовенства с академическим образованием и из наставников духовно-учебных заведений, которые выразили желание безвозмездно преподавать уроки в проектируемом женском училище” [1, 162-163].

15 жовтня 1861 р. відбулось урочисте відкриття училища митрополитом Арсенієм. У цей день він служив літургію в Софійському соборі, виголосивши наприкінці її повчальне слово про

значення християнського виховання. На жаль, тимчасове приміщення училища могло прийняти лише 20 учениць-сиріт на казенний кошт і 10 дівичь на власне утримання з платою 60 руб. на рік. Тому одразу ж після відкриття митрополит почав піклуватися про більш гідне приміщення для училища, звернувши увагу на будівлю колишньої київської гімназії, що після пожежі 1858 р. стояла порожньою. Оскільки земля, на якій знаходилася гімназія, раніше належала Києво-Печерській лаврі, Арсеній виклопотав її повернення разом з будівлею до духовного відомства, незважаючи на протидію зацікавлених у справі представників місцевої влади, і 1863 р. за царським указом саме в цьому приміщенні, просторому і з'єднаному з садом, було нарешті влаштовано Київське жіноче єпархіальне училище. “Желая прочнее утвердить существование женскаго училища и возвысить его значение, преосв. Арсеній позаботился о том, чтобы оно принято было под Высочайшее покровительство Государыни Императрицы” [1, 164]. Отже, головною опікункою з 27 листопада 1861 р. стала імператриця. Також існували звання почесних опікунок, обов'язки яких, за узгодженням з імператрицею, виконували дружини київських генерал-губернаторів. Завдяки покровительству імператриці стали можливими нагороди для службовців училища, що було дуже важливо, оскільки на початку свого існування училище через брак коштів не могло пропонувати викладачам достатньої платні.

Як вже було зазначено, першими 5-річний курс навчання в училищі (з 1869 р. воно стало 6-річним) розпочали 30 дочок священиків Київської єпархії. Після переведу в Кловський палац їх стало 104 (за цим покажчиком училище зайняло перше місце серед 16-ти існуючих на той час подібних закладів). З вихованок лише 48 платили за навчання по 60 руб. (з 1886 р. – по 120 руб.) на рік, трьох утримувала баронеса С. В. Іксуль, дочка протоієрея О. І. Скворцова і Свято-Володимирське братство, а решта навчались безкоштовно. Останнє стало можливим завдяки щорічній субсидії в 2000 руб. від Св. Синоду та пожертвам з боку монастирів, єпархіального духовенства і окремих приватних осіб [2, арк. 16]. Митрополит Арсеній дуже пишався успіхами вихованок Київського жіночого єпархіального училища і коли чув від сторонніх людей схвальні відгуки про ту чи іншу дівчину-випускницю – щиро радів цьому, вбачаючи в успіхах училища справу особистої честі [2, арк. 16].

Не менше цікавили митрополита й чоловічі духовно-учбові заклади, які в той час, коли Арсеній зайняв Київську кафедру, переживали серйозну економічну кризу через невдоволення викладачів старими розмірами платні, що не відповідали потребам часу. Митрополит Арсеній докладав чимало зусиль, щоб якось зрівняти в коштах на утримання духовні та світські навчальні заклади. Взввши за приклад дії московського митрополита Філарета, котрий 1865 р. вирішив щорічно видавати значну суму грошей з “неокладних” сум кафедри для підвищення платні наставникам Московської духовної академії, Арсеній поспішив зробити те ж саме для Київської духовної академії, розпорядившись також видавати щорічно з сум Києво-Печерської лаври кошти, достатні для зрівняння окладів наставників Академії з платнею професорів та доцентів університету Св. Володимира [3, 227]. На початку 1867 р. завдяки митрополиту Арсенію були також збільшені оклади утримання наставників Київської духовної семінарії і підвідомчих їй училищ за рахунок місцевих єпархіальних коштів. 1869 р. КДА після проведення липневої реформи і пов'язаного з нею підвищення окладів, повернула в Духовний собор Лаври вже отриману щорічну грошову допомогу. Але митрополит не радив Духовному собору витратити на що-небудь інше гроші, “раз обращенные на дело образования”, призначивши більшу їх частину на підтримку нижчих духовних училищ єпархії, а меншу – на утримання початкової елементарної й живописної шкіл, що знаходилися у підпорядкуванні Лаври. Незалежно від призначення місцевих єпархіальних коштів на потреби духовних шкіл, митрополит допомагав і своїми власними коштами. Так, у 1869 р. він офірував 1000 руб. “на вечныя времена” в Київську духовну семінарію і два київських духовних училища – Подільське і Софійське, “для употребления процентов в пособие на содержание бедных воспитанников как семинарии, так и духовных училищ” [4, 8].

За свідченнями сучасників, проблеми і успіхи КДА митрополит Арсеній завжди брав близько до серця, тому його особисті пожертви на користь Академії були чи не самими значними з усіх інших. З цих жертв було складено непорушний, так званий арсенівський, капітал в 18200 руб., щорічні проценти з якого становили 981 руб. і призначалися митрополитом на заснування стипендії і заохочення вчено-богословської літературної діяльності.

* Мається на увазі Кловський палац, де у 1982–2005 рр. знаходився Музей історії Києва. Переданий Верховному Суду України.

Існувала також арсеніївська стипендія, заснована митрополитом у перші роки служіння на Київській кафедрі. Відомо, що в 1863 р. митрополит офірував Академії 3000 руб. для того, щоб на проценти з даного капіталу утримувати кращих вихованців, які через академічні правила не мають змоги користуватися казенним утриманням. Завдяки процентному приросту і оберненню в процентні папери, цей капітал скоро збільшився до 4000 руб. 1868 р. митрополит також офірував Академії 2000 руб. на заохочення вчено-літературної діяльності. А наступного, 1869 р., у зв'язку з п'ятдесятирічним ювілеєм Академії, нею було отримано 10 000 руб. З цих 12 000 руб. завдяки процентному приросту і оберненню в процентні папери утворився значний капітал – 14 200 руб. Митрополит не скупився й на щедрі одноразові внески. Так, перед святкуванням ювілею Академії він пожертвував 2000 руб. на влаштування урочистого торжества. Ці гроші були витрачені переважно на ювілейні видання.

Ще одним важливим кроком митрополита на теренах просвітництва було заснування мережі благочинницьких бібліотек. У березні 1861 р., в перший рік управління Київською єпархією, Арсеній отримав повідомлення тодішнього благочинного києво-подільських церков П. Г. Лебединцева, що підвладне благочинному духовенство, визнаючи обов'язком будь-якого освіченого священнослужителя слідкувати за розвитком духовної літератури і враховуючи неможливість придбання такої літератури у повному обсязі (малися на увазі духовні журнали, що виходили в країні) для кожної окремої церкви, запропонувало заснувати при одній з києво-подільських церков бібліотеку духовних періодичних видань. Для цього священники згодні були жертвувати певні грошові суми від усіх церков Києво-Подільського благочинницького відомства. Дізнавшись про це, митрополит Арсеній не лише надав дозвіл на заснування такої бібліотеки, а й розпорядився, щоб усі інші благочинні переконали підвідомче їм духовенство скористатися гідним прикладом і потурбуватися про те саме, щоб у кожному благочинницькому окрузі було хоча б по одній бібліотеці. При цьому митрополит наголошував, що коли хтось з благочинних досягне успіху завдяки переконанню підвладного священства, він повинен негайно, не зволікаючи часу і не питаючи на те особливого дозволу, відкривати бібліотеку, а митрополита сповістити про час відкриття з доданням списку книг і журналів, які вирішено придбати [5, 23-24]. Таким чином, Арсеній свідомо спростив процедуру створення бібліотек, аби запобігти зайвим зволіканням, адже він добре розумів важливість цієї справи і знав, як може загубити гарну ідею бюрократична тяганина.

Наступного 1862 р. пропозиція подільського духовенства набула чинності закону. Настоятель Черкаського собору протоіерей Александровський навіть представив “на благоусмотрение” митрополита Арсенія правила (або проект) стосовно благочинницьких бібліотек, які засновувалися у єпархії. 18 травня 1861 р. преосвященний Арсеній затвердив пропоновані правила (проект), і на додачу розпорядився, щоб усі благочинні наприкінці року, не пізніше перших чисел грудня, доповідали йому про загальну кількість книг у бібліотеках, скільки їх придбано протягом року і яких саме [6, 100-101]. Безпосередній нагляд митрополита за розвитком новостворених бібліотек мав позитивні наслідки, адже завдяки йому Арсеній домігся, щоб його розпорядження про заснування благочинницьких бібліотек не залишилось тільки на папері, щоб справа продовжувала розвиватися, а численність книгозбірень постійно зростала. Разом з тим він залишав за собою можливість давати ті чи інші вказівки стосовно постановки бібліотечної справи, а також мав змогу слідкувати за тематичним підбором книг, не залишаючи напризволяще такий важливий аспект, як духовно-релігійна направленість творів, що надходили до цих бібліотек.

“Распоряжения такого рода – зауважував професор КДА В. Певницький, – имели немаловажное значение в быту нашего духовенства в смысле содействия возвышению в среде его духовно-нравственных интересов” [1, 148]. Отже, просвітницька діяльність митрополита Арсенія була різноплановою і стосувалася багатьох сторін церковного життя.

Примітки

1. Певницький В. Воспоминания о покойном митрополите Арсении. (Продолжение) // ТКДА. – Т. 3.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1871 (1860–1919).
3. КЕВ. – 1865. – № 24. – Ч. оф.
4. Там же. – 1869. – № 3. – Ч. оф.
5. Там же. – 1861. – № 2. – Ч. оф.
6. Там же. – 1862. – № 12. – Ч. оф.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцятої Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014